

УДК 346.244

Мельничук Ольга Федорівна –

*доктор юридичних наук,
доцент, професор кафедри права
Вінницького торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету*

Olha F. Melnychuk –

*doctor of juridical sciences,
associate professor, professor of law department,
Vinnytsia Institute of Trade and Economics of
Kyiv National University of Trade and Economics
(87 Soborna Street, Vinnytsia, 21000, Ukraine)*

Мельничук Максим Олегович –

*к. ю. н., доцент кафедри права
Вінницького торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету*

Maksym O. Melnychuk –

*candidate of juridical sciences, assistant professor of law department,
Vinnytsia Institute of Trade and Economics of
Kyiv National University of Trade and Economics
(87 Soborna Street, Vinnytsia, 21000, Ukraine)*

Пупяк Микола Іванович –

*к. ю. н., доцент кафедри права
Вінницького торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету*

Mykola I. Pupaik –

*candidate of juridical sciences, assistant professor of law department,
Vinnytsia Institute of Trade and Economics of
Kyiv National University of Trade and Economics
(87 Soborna Street, Vinnytsia, 21000, Ukraine)*

Адаптація правового регулювання управління державними підприємствами до кращих світових стандартів

У статті досліджується стан правового регулювання управління державними підприємствами в Україні. Аналізується кращий світовий досвід в управлінні державними підприємствами. Вивчається можливість імплементації в українську систему права певних елементів правового регулювання державними підприємствами у зарубіжних країнах. Окрема увага в статті приділена вивченню досвіду країн-членів Європейського Союзу. В результаті розкриття теми запропоновано низку змін до регулювання державних підприємств в Україні.

Ключові слова: *державні підприємства, система права, світовий досвід, імплементація, реформування.*

В статье исследуется состояние правового регулирования управления государственными предприятиями в Украине. Анализируется лучший мировой опыт в управлении государственными предприятиями. Изучается возможность имплементации в украинскую систему права определенных

элементов правового регулирования государственными предприятиями в зарубежных странах. Особое внимание в статье уделено изучению опыта стран-членов Европейского Союза. В результате раскрытия темы предложен ряд изменений в регулирование государственных предприятий в Украине.

Ключевые слова: государственные предприятия, система права, мировой опыт, имплементация, реформирование.

O.F. Melnychuk, M.O. Melnychuk, M.I. Pypiak *Adaptation of Legal Regulation of Management of State Enterprises to the Best World Standards*

The article examines the state of legal regulation of the management of state-owned enterprises in Ukraine. The best world experience in the management of state enterprises is analyzed. The possibility of implementing certain elements of legal regulation by state enterprises in foreign countries into the Ukrainian legal system is being studied. Particular attention is paid to the study of the experience of the member countries of the European Union. As a result of the disclosure of the topic, a number of changes were proposed in the regulation of state enterprises in Ukraine. The levels of the state enterprise management mechanism are investigated. Analyzed various points of view on the improvement of legal regulation of state-owned enterprises in Ukraine. Disclosed issues of financial management of state enterprises. The definition of social responsibility is given. The assessment of the need to introduce the category of social responsibility in the activities of state enterprises has been formed. Identified promising areas for further research on this issue. The economic development of Ukraine today is at a low level. The size of salaries, infrastructure and social protection in Ukraine are unsatisfactory. All these factors led to a significant migration of Ukrainian to neighboring rich countries. Increasing economic development, attracting investment and reducing corruption can lead to overcoming these negative factors. The effective functioning of state enterprises, their modernization and investment are an important element of economic development. It is possible to achieve high efficiency by state enterprises by reforming them on the basis of an analysis of positive foreign experience. So the circumstances were that the state enterprises were not given sufficient attention during the entire latest period of Ukraine's statehood. Gradually selling state-owned enterprises, management noted only that these enterprises were uncompetitive, inefficient, corrupt, and unprofitable. Now there are tendencies to a gradual narrowing of the public sector in the economy of Ukraine.

Keywords: state-owned enterprises, legal system, world experience, implementation, reform.

Постановка проблеми. Економічний розвиток України сьогодні знаходиться на низькому рівні. Розмір заробітних плат, інфраструктура та соціальний захист в Україні є незадовільними. Усі ці фактори призвели до значної міграції українців у сусідні багаті держави. Підвищення темпів економічного розвитку, залучення інвестицій та зменшення рівня корупції можуть призвести до подолання зазначених негативних чинників. Ефективне функціонування державних підприємств, їх модернізація та інвестиції є важливим елементом розвитку економіки. Досягнути високої ефективності державними підприємствами можливо реформувавши їх на основі аналізу позитивного зарубіжного досвіду.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспекти правового регулювання управління державними підприємствами було досліджено такими науковцями як: А. Бойцуна, Н. Бутенко, І.

Галіахметова, Л. Грицина, О. Кібенко, А. Харламова та інші.

Невирішені раніше проблеми. Низка аспектів правового регулювання управління державними підприємствами потребує подальшого вивчення та аналізу. Зокрема це стосується дослідження сучасних світових стандартів регулювання державними підприємствами, а також оцінці перспективи впровадження такого позитивного зарубіжного досвіду.

Метою статті є наукове обґрунтування перспективи запозичення кращого іноземного досвіду регулювання державними підприємствами. Для досягнення мети необхідно проаналізувати наслідки адаптації правового регулювання управління державними підприємствами до кращих світових стандартів, а також визначити правову базу управління державними підприємствами в Україні.

Виклад основного матеріалу. Так

склалися обставини, що державним підприємствам протягом усього новітнього періоду державності України не приділялося достатньої уваги. Поступово продаючи державні підприємства, керівництво зазначало тільки те, що ці підприємства неконкурентоспроможні, неефективні, корумповані та збиткові. Нині маємо тенденції до поступового звуження державного сектора в економіці України. Протягом років приватизації (з 1992 по 2014 рр.) роздержавлено понад 130 тис. об'єктів. Починаючи з 1992 р., в Україні приватизовано 29209 об'єктів державної форми та 101 512 об'єктів комунальної власності, більше 5 тисяч об'єктів незавершеного будівництва [1]. На сьогодні налічується 3 340 державних підприємств у різних галузях економіки (1 829 дійових та 1 511 підприємств, що не працюють) [2; 3, с. 112].

Зарубіжні країни давно зрозуміли, що державний сектор повинен бути присутнім у національній економіці. Відповідно, частка держави у ВВП деяких країн світу складає: у Канаді, Англії, Італії – близько 15 %, у США й Німеччині – близько 20 %, у Польщі – 25 %. Для порівняння, частка державного сектора України у ВВП (з урахуванням комунального сектора) становить 37 % [4].

Зрозуміло, що, володіючи досить потужним державним сектором, потрібно забезпечити йому раціональне обслуговування та функціонування в умовах національної та світової економіки. Хоча, звичайно, дані критерії однаковою мірою повинні бути присутні, коли держава володіє одним підприємством і коли – тисячею [3, с. 112].

У господарському (торговому) праві України та зарубіжних країн для позначення осіб, які безпосередньо здійснюють господарську діяльність, використовуються різні терміни: «суб'єкт господарювання», господарюючий суб'єкт», «підприємець», «комерсант», «ділова людина», «бізнесмен» тощо [5, с. 139].

У світі виділяють три основних моделі корпоративного управління: децентралізовану, подвійну і централізовану. У децентралізованій (або галузевій) підприємства управляються міністерствами, які визначають політику у відповідних галузях. Перевагою моделі є можливість ефективніше здійснювати галузеву політику. Однак найбільш істотним недоліком

системи є недостатнє розмежування функцій міністерства як регулятора галузі і нормо творця, з одного боку, та представника акціонерів – з іншого, що може призвести до конфлікту інтересів. У країнах, де управління підприємствами все ще здійснюється за децентралізованою моделлю, координаційна діяльність держави як акціонера починається зі створення спеціальних наглядових установ або призначення одному з міністерств ролі координатора. Така система функціонує, наприклад, у Німеччині [3, с. 112].

Більшість країн – членів ОЕСР використовують подвійну модель, згідно з якою права держави як акціонера здійснюються двома міністерствами: галузевим міністерством і міністерством, що координує корпоративне управління. Ця модель дозволяє забезпечити реалізацію єдиної політики корпоративного управління і знижує ризик неналежного розмежування функцій. Така модель застосовується в Італії, Греції, Туреччині, Новій Зеландії, Франції та Австралії [3, с. 113].

Відповідно до централізованої моделі управління державними підприємствами здійснюється однією організацією, наприклад спеціалізованою установою або одним із міністерств тощо. Ця модель вважається найбільш передовою. У Данії, Норвегії, Швеції, Нідерландах і Польщі державні підприємства управляються централізовано; Великобританія, Фінляндія та Франція також переходять на цю модель [4; 6, с. 12–13; 3, с. 113]. Що стосується України, то управління державними підприємствами частково централізоване, хоча все ще існують численні органи – представники власника. Згідно з Господарським кодексом України, всіма державними підприємствами формально управляє Кабінет Міністрів України. Однак на практиці останній делегує свої повноваження й функції відповідним міністерствам. Найбільш поширені функції, що їх виконують такі представники власника в Україні, стосуються розроблення секторної політики, призначення на керівні посади в компанії, аналізу і схвалення фінансових планів, а також оцінювання результатів діяльності компанії. Розподіл функцій між різними органами державної влади означає, що не існує єдиного органу в державі, що виконував би всю повноту нагляду та управління в секторі ДП,

тому ці функції розпорошено між міністерствами та відомствами [7, с. 33].

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (МЕРТ) у 2014 р. задекларувало проведення реформи державних підприємств на засадах створення здорової та прозорої системи, завдяки якій в Україні буде впроваджено “Принципи корпоративного управління для держпідприємств” [8]. Слід зазначити, що багато було зроблено (на деяких аспектах ми далі наголосимо), але так і не було запропоновано моделі та відповідної структури корпоративного управління. Якщо МЕРТ дотримується централізованої моделі, то було б доцільно наголосити на тому, хто саме координуватиме діяльність із корпоративного управління, – чи це буде МЕРТ, чи, можливо, спеціалізований орган. Міністерство планувало розробити у другому кварталі 2015 р. “Політику власності”. Цей документ визначав би принципи здійснення державними органами своїх прав власності, мав би встановити межі розподілу функцій власника та функцій регуляторного органу [3, с. 113].

У цілому відповідна реформа впроваджується дуже повільними темпами, а також пробуксовує, стикаючись із корумпованими зв'язками між державними підприємствами та політичною елітою країни в частині, що стосується призначення керівництва державних підприємств, їхньої прозорої діяльності тощо [3, с. 113].

Механізм управління державними підприємствами можна розглядати на трьох рівнях, а саме – національному, міжнародному (міждержавному) та наднаціональному (виникає під час інтеграційних процесів). До Другої Світової війни багатостороннє наднаціональне регулювання міжнародних економічних відносин не було поширене через відсутність відповідної інфраструктури, регулюючих інститутів, відповідно мова не йшла і про наднаціональні механізми регулювання діяльності підприємств державного сектора. На сьогоднішній день структурою наднаціонального типу є Європейський Союз, який в особі своїх головних органів – Європейської ради, Європейського парламенту, Ради Європейського Союзу та Європейської Комісії уповноважений створювати правила-регламенти і директиви, обов'язкові для країн-членів, які детально прописують правила та

норми роботи компаній, що знаходяться у повній або частковій державній власності [9, с. 43-44].

В результаті глобалізації ринків у більшості галузей, змін технології і лібералізації багатьох інфраструктурних секторів часто виникає необхідність в реорганізації чи реструктуризації державного сектора. У більшості країн під впливом глобалізації відбувається зміна соціально-економічних орієнтирів, а загальнонаціональні завдання відходять на другий план. Глобалізація призвела до того, що жодна держава не в змозі існувати без активної взаємодії з міжнародною системою. Поглиблення взаємозалежності держав обмежує їх свободу вибору в області як зовнішньої, так і внутрішньої політики [9, с. 44].

Управління підприємствами державної форми власності в умовах ринкової економіки на національному рівні включає систему державних заходів законодавчого, виконавчого і контролюючого характеру, що здійснюються з метою стабілізації та розвитку економіки країни на загал, адаптації існуючої соціально-економічної системи до мінливих умов впливу зовнішнього середовища, наприклад зміни кон'юнктури на світових ринках. Водночас в розвинутих ринкових країнах застосування методів державного регулювання поєднується з механізмами ринкового саморегулювання. Активна роль держави обумовлена виникненням зовнішніх чинників, які є закономірними наслідками функціонування ринку. Вільний ринок нездатний виступати єдиним ефективним інструментом регулювання суспільного виробництва, його пропорцій і темпів зростання, обумовлюючи тим самим необхідність державного регулювання економіки. Логічне з'єднання ринкового та державного регулювання в сучасному світі є основою стабільного соціально – економічного розвитку [9, с. 44]. На національному рівні механізм управління державними підприємствами передбачає виконання державою певного набору функцій, серед яких можна виділити стратегічне планування діяльності компанії, що передбачає визначення основних цілей, напрямків та пріоритетів в розвитку підприємств державної форми власності. Виконання нормативної функції передбачає встановлення з допомогою законодавчих актів і нормативів певних правил

діяльності господарюючих суб'єктів державної форми власності, тобто створення певного правового клімату. Соціальна функція передбачає регулювання соціально-економічних відносин, передбачає створення системи соціального захисту населення і дає можливість вирішення екологічних проблем суспільства, створення суспільних благ і товарів за допомогою державних підприємств. Контролююча функція передбачає державний нагляд і контроль над законністю, виконанням екологічних стандартів тощо [9, с. 44].

Методи управління державними підприємствами на національному рівні істотно відрізняються для об'єктів державної власності, що належать у повному обсязі державі як власнику на правах володіння і розпорядження; та для об'єктів загальної (змішаної) власності, що належать державі частково. Останнім часом простежується дуже негативна тенденція в управлінні державними підприємствами в Україні, коли держава, навіть маючи на руках контрольний пакет акцій, у багатьох випадках виявляється в ролі номінального (пасивного) власника, дозволяючи іншим акціонерам (виключно в їх власних інтересах) здійснювати повний контроль за діяльністю державних підприємств. Для того щоб держава отримувала реальні дивіденди на свої акції, а також мала гарантії щодо зниження ризику розпродажу майна акціонерних товариств з часткою участі держави необхідно внести зміни до чинного законодавства, а також прийняти внутрішньо-корпоративні нормативні акти, що регулюють порядок розпорядження майном. З метою формування ефективного інституту представників держави в акціонерних товариствах їх призначення слід здійснювати на засадах широкого конкурсного відбору. Механізми управління державною власністю в вітчизняних корпоративних структурах на даний час не досить ефективно застосовуються насамперед у силу недосконалості нормативно-правовий бази [10]. Органи державної влади мають впроваджувати дієві програми розвитку підприємств державної форми власності, які б передбачали вдосконалення управління процесами відтворення і використання державної власності. Застосовувані методи організаційного впливу мають враховувати позитивний зарубіжний досвід, можливості його

використання в українській практиці. Управління підприємствами державної форми власності відноситься до числа стратегічних векторів загальної системи державного управління економікою та соціально-економічного розвитку країни. Незважаючи на проголошений курс щодо запровадження світових стандартів в управлінні державним сектором, що використовуються розвинутими країнами, Україна як і раніше стикається з серйозними проблемами при реалізації ключових стандартів корпоративного управління, а також у напрямку поліпшення корпоративного управління підприємствами державного сектору. Тож, використання передового досвіду країн Європейського Союзу допоможе покращити систему управління державними підприємствами в Україні, що матиме позитивний ефект на економічне зростання у країні та сприятиме стійкості державних фінансів [9, с. 44].

Слід зазначити, що державні підприємства володіють значними активами, які опосередковано належать усім громадянам країни. Народ України фізично не має змоги збиратися щоразу для вирішення питань, пов'язаних із прийняттям управлінських рішень тих чи інших підприємств. Тому даними питаннями займаються державні інститути [3, с. 113]. Народ України, як безпосередній власник державного майна, делегує свої повноваження парламенту. Той, у свою чергу, формує Кабінет Міністрів України. МЕРТ (спільно з відповідним галузевим міністерством) в умовах прозорості, відкритості та на конкурсній основі призначає правління підприємств. Галузеві міністерства, з одного боку, конструктивно співпрацюють з МЕРТ, забезпечуючи єдину державну економічну політику, а з іншого – здійснюють координацію та наглядають за правліннями та підприємствами в цілому, тобто виступають у ролі наглядових рад [3, с. 113-114].

МЕРТ повинне вибудувати єдину стратегію розвитку народногосподарського комплексу і дотримуватися її. Адже в даній моделі лише МЕРТ бачить цілісну картину стану та перспектив розвитку економіки країни. Акумуляуючи всі об'єктивні процеси, ця установа повинна формувати комісії з призначення керівництва (правління) того чи іншого підприємства, залучаючи до відбору

широке коло фахівців (відповідно до галузі обрання), а також засоби масової інформації, які, у свою чергу, забезпечать контроль та прозорість відбору [3, с. 114].

Галузеві міністерства повинні виконувати певні ключові функції: 1) переглядати та спрямовувати корпоративну стратегію, основні плани дій, політику управління ризиками, річні бюджети та бізнес-плани, встановлювати цільові показники діяльності, здійснювати нагляд за виконанням планів та результатами діяльності товариства; здійснювати контроль за ефективністю управління товариством та, у разі потреби, вносити зміни; 3) брати участь у відборі членів правління, здійснювати нагляд за їхньою діяльністю та, у разі необхідності, ініціювати звільнення та планувати процедуру наступництва, формувати систему кадрового резерву; 4) приводити розмір винагороди членам правління у відповідність до довгострокових інтересів товариства та його акціонерів (усього населення країни); 5) відстежувати та врегульовувати потенційні конфлікти інтересів членів правління, включаючи нецільове використання активів товариства та зловживання під час укладання угод з пов'язаними особами; 6) забезпечувати цілісність системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності товариства, включаючи незалежний аудит, а також наявність необхідних систем контролю, зокрема систему управління ризиками, фінансового та операційного контролю, а також контролю за дотриманням законодавства та відповідних стандартів; 7) контролювати процес розкриття інформації та зв'язків з громадськістю [11, с. 20]. Ключовим обов'язком галузевих міністерств є здійснення нагляду за системами, розробленими для забезпечення дотримання товариством відповідного законодавства, включаючи закони про оподаткування, конкуренцію, працю, охорону навколишнього середовища, рівні можливості, охорону здоров'я, правила безпеки тощо [3, с. 114].

Найбільш розвинені механізми управління державною власністю існують в низці країн, зокрема, ФРН, Великобританії, Японії, КНР, США. Саме тому виділяють три основні моделі адміністративно-правового регулювання діяльності суб'єктів господарювання: англо-американську, європейську та азійську. У рамках англо-

американської моделі, наприклад, у США, управління державними підприємствами здійснюється відповідними міністерствами або спеціальними діючими комісіями за рішенням Конгресу. Водночас особливістю цієї форми адміністрування є передача державних підприємств в оперативне управління та експлуатацію приватним корпораціям. Також держава як власник суб'єктів господарювання піклується про реалізацію їхньої продукції, забезпечує підприємства відповідними замовленнями [12, с. 5; 13, с. 206].

Аналіз зарубіжних джерел доводить, що, крім розпорядження та управління державною власністю, державне підприємництво в країнах англо-американської моделі здійснюється через систему «державних ринків». Це виражається в широкомасштабній участі суб'єктів господарювання в операціях на особливому державному ринку товарів і послуг, які є важливим елементом та основою національної системи господарювання [13, с. 206].

На цьому ринку реалізуються економічні та договірні зв'язки держави – замовника з його головним підрядчиком – приватним капіталом. За допомогою цього складного апарату господарсько-договірних зв'язків держава розміщує в різних секторах економіки значні замовлення, які оплачуються за допомогою федеральних коштів [13, с. 206].

У європейській моделі адміністративно-правового регулювання діяльності державних підприємств (ФРН, Франція, Італія, Іспанія та більшість країн ЄС) сформувалося три основні різновиди правової організації суб'єктів господарювання: підприємства, які діють у формі торгових товариств, головним чином акціонерні товариства, а також товариства з обмеженою відповідальністю; підприємства, капітал яких не поділений на акції або паї, що діють самостійно як самостійні суб'єкти права зі своїм відособленим майном та самостійною майновою відповідальністю (державні унітарні підприємства); так звані казенні підприємства, які не мають правової, господарської чи фінансової самостійності; їхнє фінансування та прибутки проходять через державний бюджет [13, с. 206-207].

Протягом багатьох років в Україні державна політика була спрямована на те, щоб зберегти у стратегічно важливих підприємствах

більшу частку державної власності. Водночас, в деяких випадках розпродавалися акції тих державних компаній, де необхідними були значні фінансові вливання для забезпечення ефективної роботи підприємства, держава таким чином розподіляла відповідальність за становище в тому чи іншому секторі економіки з приватним сектором. Водночас, державні підприємства все ще складають вагомий частину української економіки. Найбільші фірми, акції яких котируються на біржах, знаходяться в частковій державній власності, державні підприємства присутні в ключових галузях економіки, включаючи нафтогазову, електроенергетику та зв'язок. Реформа пріоритетних секторів, а саме – агропромислового, житлово-комунального, машинобудівного комплексів, переробної промисловості, і, найважливіше, енергетичної сфери, є критично важливою з точки зору економічного зростання в Україні в довгостроковій перспективі, проте вимагає значних фінансових затрат [9, с. 44].

Важливим є питання моніторингу фінансового стану державних підприємств. Управління фінансами державних підприємств на національному рівні відбувається на трьох рівнях: стратегічне, тактичне та оперативне управління. Стратегічне управління визначає довгострокову перспективу розвитку підприємства, задає програму діяльності кожній ланці управління. Тактичне управління – це короткочасне управління, яке передбачає конкретні дії щодо реалізації намічених цілей. Тактичне управління включає коригування деяких показників стратегічного плану. Оперативне управління спрямоване на вирішення поточних завдань, а також нових проблем виникають у процесі управління. Це вид управління, що вирішує конкретні завдання. Головною метою управління фінансами державних підприємств на національному рівні можна визначити забезпечення цілісності, належного застосування, розвитку та покращення якісних параметрів, ефективного функціонування та раціонального використання всієї сукупності підприємств державної форми власності в загальнонаціональних інтересах держави, суспільства, народу країни. Ефективна система управління фінансами державних підприємств дозволить використовувати державну власність в комерційних цілях, в

інтересах поповнення бюджету держави, регіонів і розширення фінансових можливостей державних організацій, установ, що не володіють доступними грошовими ресурсами [9, с. 44-45].

Управління фінансами державних підприємств на міждержавному рівні передбачає створення однакових можливостей у розвитку взаємної торгівлі і фінансових розрахунків для країн-учасниць зовнішньоекономічної діяльності. Світовим орієнтиром корпоративного управління компаніями з часткою держави в капіталі є принципи корпоративного управління прийняті в 2004 році Організацією економічного співробітництва і розвитку. Наднаціональний та міждержавний рівень управління державними підприємствами надзвичайно тісно переплетені між собою, в деяких випадках досить складно знайти відмінність та з точністю визначити до якого саме рівня відносяться ті чи інші елементи управління фінансами державних компаній [9, с. 45].

Як зазначає В. Н. Зуєв, наднаціональність виникає тоді, коли регулюючі інститути діють в інтересах об'єднання в цілому, а не його окремих країн (приклад Комісія ЄС). Раніше в міжнародних економічних відносинах серед країн Європи переважно застосовувалися міждержавні форми регулювання, але тепер вони все менш відповідають сучасному рівню розвитку продуктивних сил у країнах Європейського Союзу. Наднаціональні форми міжнародного регулювання є найбільш глибокою, найбільш розвинутою стадією в еволюції системи міжнародного економічного регулювання [9, с. 45].

Наднаціональний механізм – це система правил і процедур, порядок функціонування суб'єкта господарювання, схвалений державами, що за їх згодою виходить з-під національного контролю в тій мірі, яка заздалегідь визначається міжнародними угодами. Наднаціональний механізм в ЄС став спиратися на систему з іншим рівнем взаємопов'язаності економік і тому вийшов на якісно інший рівень, став розвиватися за іншими законами, наближеним до законів розвитку внутрішньої економіки країн-членів [14]. Наднаціональні структури необхідні в процесі інтеграції, вони не тільки регулюють інтеграційні процеси, але при цьому виконують і законодавчі функції. Для цього державній владі доводиться віддавати частину своїх повноважень

наднаціональним структурам, а господарюючим суб'єктам враховувати у своїй діяльності в першу чергу інтереси інтеграційного об'єднання [9, с. 45].

Наднаціональний механізм являє собою засіб досягнення інтеграційного ефекту, а наднаціональні структури є результатом інтеграційного розвитку. Формування наднаціональних структур і механізмів вважається високою стадією в розвитку міжнародного економічного господарства. Головна відмінність європейського об'єднання від інших міжнародних організацій полягає у створенні наднаціонального механізму [15].

Європейська комісія перевіряє наміри та процедури компенсації комунальних послуг та інших пільг, які можуть отримувати державні підприємства, для того, щоб переконатися, що компенсація не створює значного впливу на конкуренцію на внутрішньому ринку ЄС. У зв'язку з цим, держави-члени зобов'язані повідомити Європейську комісію щодо будь-яких державних заходів, які можуть представляти державну допомогу підприємствам державного сектору [9, с. 45].

Обов'язковою умовою функціонування підприємств державного сектору в ЄС є створення комітетів з аудиту у всіх великих державних підприємствах. Це звичайна практика в Європейському Союзі та інших країнах, яку необхідно запровадити і в Україні. Комітети з аудиту здійснюють кілька важливих функцій, зокрема: проводять оцінку ефективності внутрішнього аудиту, внутрішнього контролю та управління ризиками, аудит річної фінансової звітності [9, с. 46].

Надзвичайно важливою є необхідність комплексного дослідження проблематики правового регулювання державних підприємств. Окрім основних елементів які включають у себе прозорість призначення керівництва державних підприємств на основі відкритих конкурсів, модернізацію виробничих потужностей та забезпечення конкурентних умов діяльності, необхідно також враховувати питання соціальної відповідальності функціонування підприємств.

Соціальна відповідальність як категорія філософії чи соціології є досить дослідженим поняттям, під яким розуміється діалектичний взаємозв'язок між особою і суспільством, проте у науці з державного управління з'явилась не так

давно. І.Г. Савченко соціальну відповідальність визначав як форму регуляції соціальної поведінки, що має дихотомічний характер і означає сумлінне, відповідальне ставлення людини, посадової особи, органу державної влади до своєї діяльності (поведінки) [16; 17, с. 39]. О. А. Грішнова вбачає у соціальній відповідальності держави (органів державної влади різного рівня та органів місцевого самоврядування) системоутворюючий, багатофункціональний зміст, що сприяє здійсненню всіх інших принципів сучасного державного управління, забезпечує позитивний імідж інститутів держави та її посадових осіб, стає обов'язковим засобом соціальної відповідальності на інших рівнях (зокрема підприємств і громадян), запорукою соціального прогресу [18].

Надалі це трактування було розширено чи доповнено дослідниками з державного управління, але передбачало взаємовідносини суб'єкта і суспільства при провадженні державної політики на різних її рівнях. При розгляді питання державної власності як об'єкта управління державою і одночасно, об'єкта управління менеджментом на макрорівні, постає необхідність синергії управлінських запитів і дій. Тому варто приділити належної уваги й корпоративній соціальній відповідальності, притаманній підприємницьким структурам, які виробляють продукцію (товари, послуги). Одними вченими вказується на появу соціальної відповідальності у бізнесі з розвитком індустріального суспільства, іншими з переходом від індустріального суспільства до постіндустріального, коли існують певні протиріччя у параметрах сталого розвитку економіки і країни в цілому. Як зазначає А. М. Колот, економічною наукою доведено й підтверджується практикою, що для забезпечення стійкого розвитку соціальна відповідальність бізнес-організацій має не менше значення, ніж розвинута економічна інфраструктура, політична стабільність або втілення в життя проектів інноваційного розвитку [19].

В Україні, із питань соціальної відповідальності, має місце значна кількість досліджень в розрізі різних наук: філософії, соціології, державного управління, економіки. Залишається актуальним вивчення її

впровадження у взаємозв'язку із фінансовою політикою підприємства та державним регулюванням. У деяких країнах світу існують різні державні інституції, відповідальні за впровадження й дотримання соціальної відповідальності. Становлення соціальної відповідальності в підприємствах державного сектору України як регулятора їх взаємодії зі стейкхолдерами вимагає розроблення підходу для розуміння забезпечення й результативності соціальної відповідальності. Це потребує систематизації та критичного осмислення наявних методичних аспектів стосовно розвитку фінансової складової для виконання умов впровадження соціальної відповідальності [17, с. 40].

Підприємства державної форми власності створені з метою виконання покладених на державу певних функцій, забезпечення продукції, робіт, послуг притаманним лише державним підприємствам або таким, якими монополізовано ринок, або для отримання додаткового доходу до бюджету та мають значний вплив на національну безпеку. Тому актуалізується посилення значущості інституту корпоративної соціальної відповідальності, яка для них має бути передбачена в місії та відповідати очікуванням суспільства щодо виконання покладених зобов'язань зі сталого розвитку. Як показує практика, соціальна відповідальність застосовується багатьма міжнародними компаніями, а Уряди багатьох країн займають активну позицію в її просуванні [17, с. 40].

Соціальна відповідальність підприємств державного сектору, ґрунтуючись на законодавчій регламентації, має стати добровільною діяльністю, спрямованою на дотримання високих стандартів за всіма видами діяльності в частині управління персоналом, економікою, екологією, соціалізацією зі стейкхолдерами для усунення економічних й соціальних диспропорцій; створення довірливих взаємовідносин; покращення результативності у довгостроковому періоді. Адже у сучасному світі впровадження принципів соціальної відповідальності визнано провідною технологією довгострокової стратегії сталого розвитку, що відображено в багатьох нормативно-регулятивних документах [17, с. 40].

Незважаючи на те, що корпоративна соціальна відповідальність є добровільною

ініціативою та підтримується міжнародними організаціями, у деяких країнах принципи соціальної відповідальності обов'язкові. Сьогодні у світі існують держави, які беруть на себе відповідальність за просування міжнародних стандартів корпоративної соціальної відповідальності на національному рівні, створюючи умови для впровадження, оцінки, сертифікації виробництва і продукції. В Україні законодавче регулювання даних питань, планувалось, але на сьогодні не знайшло своєї реалізації (за тими проектами, які були підготовлені протягом останніх років). Оскільки принципи соціальної відповідальності забезпечують інтеграцію до міжнародних відносин, тому їх впровадження в підприємствах державного сектору (як найбільш вразливого щодо корупційної складової), сприяють розвитку експортного потенціалу та підвищенню політичного іміджу країни [17, с. 40].

За визначенням ISO 26000 "Настанова з соціальної відповідальності", соціальна відповідальність — це відповідальність компанії за вплив її рішень та дій на суспільство, навколишнє середовище шляхом прозорості та етичної поведінки, яка: сприяє сталому розвитку, у т.ч. здоров'ю та добробуту суспільства; враховує очікування заінтересованих сторін; відповідає чинному законодавству та міжнародним нормам поведінки; інтегрована у діяльність організації і практикується у відносинах з іншими. Вченими корпоративна соціальна відповідальність розглядається як концепція, принципи, механізми та дії суб'єкта господарювання зобов'язання чи система, які стосуються питань, окреслених в ISO 26000 "Настанова з соціальної відповідальності". Важливого значення (за визначенням Європейської Комісії) соціальна відповідальність набуває за концепцією "потрійного критерію", тобто розширення звітності організацій доданням соціальних і екологічних аспектів до фінансових показників діяльності. Таким чином, корпоративна соціальна відповідальність є тим елементом в системі управління підприємством, яка визнається не лише достатнім, але й необхідним важелем під час розвитку. У монографії колективу авторів [20, с. 105], розвиток підприємств характеризується як процес цілеспрямованої, незворотної зміни

підприємства (революційної чи еволюційної) у просторі та часі, його структури і функцій шляхом взаємодії чинників внутрішнього і зовнішнього середовища, що може приводити до поліпшення, погіршення або врівноваження якісного і кількісного стану підприємства. Колотом А.М. у цьому контексті рекомендовано корпоративну соціальну відповідальність розглядати як компоненту соціальних ресурсів бізнес-організації, або складову ресурсного портфеля, яка здатна прирощувати внутрішні і зовнішні ресурси компанії [21]. У зв'язку з цим, варто наголосити на тому, що застосування соціальної відповідальності забезпечує досягнення бізнесом мети і виконує ту частину його стратегії, якою передбачено створення доданої вартості компанії, або збільшення капіталізації. Під капіталізацією підприємства розуміють, по-перше, процес залучення ресурсів у ринковий обіг і створення вартості, здатної приносити додаткову вартість; по-друге, переведення частини знов створеної вартості в капітал (у вартість, що приносить додаткову вартість); по-третє, оцінку вартості підприємства, бізнесу [22]. Загальновідомим є факт впливу підвищення капіталізації на зростання показників конкурентоспроможності, фінансової стійкості та інвестиційної привабливості підприємств [17, с. 40].

Висновки. Розвиток державних підприємств, їх модернізація, збільшення обсягів виробництва та прибутковості є надзвичайно важливим елементами сильної економіки. Сьогодні в Україні є понад 3 тисячі державних підприємств. Значна частина яких є збитковим. Застарілість виробництва а також корупція є основними проблемами українських державних підприємств. Рухаючись в напрямі інтеграції в Європейський Союз Україна зобов'язана продовжити реформу управління державними підприємствами. Елементами цієї реформи є забезпечення чесних конкурсів на заміщення вакантних посад керівників державних підприємств, створення незалежних наглядових рад, залучення інвестицій в підприємства. Сьогодні Україна вже зробила низку важливих кроків на шляху реформи корпоративного управління державними підприємствами, однак попереду ще багато роботи. Кожний етап реформування повинен відбуватись на глибокому аналізі позитивного світового досвіду та дослідженні можливості його адаптації в Україні. Розглянута у статті тема потребує подальшого аналізу дисертаційного масштабу.

Список використаних джерел:

1. Звіт про роботу Фонду державного майна України, хід та результати виконання Державної програми приватизації у 2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.spfu.gov.ua/spfu.admin.com.ua/Lists/SPFUREportsMFILInstance/Attachments/106/Zvit%202014.pdf>.
2. Державні підприємства України: поточний стан / Міністерство економічного розвитку і торгівлі України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=05f5bf01-e103-4777-a43b-0b4e35370b1c&title=Derzhpidprimstva2>.
3. Зюзь Д. В. Вдосконалення системи управління державними підприємствами України / Д. В. Зюзь // Державне регулювання процесів економічного і соціального розвитку. – 2016. – 2 (53). – С. 111-118.
4. Рудченко О. Управління державним сектором: проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / О. Рудченко, М. Шкільняк // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2011. – Вип. 2 (5). – Режим доступу : <http://sepd.tntu.edu.ua-/images/stories/pdf/2011/11roytpr.pdf>.
5. Орлова І. М. Зарубіжний досвід правового регулювання діяльності суб'єктів господарювання / І. М. Орлова // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. – 2018. – № 1. – С. 138-143.
6. 100 найбільших державних підприємств України / Міністерство економічного розвитку і торгівлі України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://new.me.gov.ua/news/18.html>.

7. Оцінка корпоративного управління державним авіаційним сектором України приклад ДП «Антонов» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=05f5bf01-e103-4777-a43b-0b4e35370b1c&title=Derzhpidprimstva2>.
8. Реформа державних підприємств / Міністерство економічного розвитку і торгівлі України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://new.me.gov.ua/-/content/pro-reformu.html>.
9. Корнєєва Ю. Особливості управління підприємствами державного сектору в ЄС / Ю. Корнєєва // Вісник Київського нац. університету ім. Тараса Шевченка: сер.: Міжнародні відносини. – 2015. – Вип. 1 (43). – С. 43-47.
10. Попова Е. А. Механизмы повышения эффективности управления государственной собственностью в корпоративных структурах : автореф. на соис. учен. степ. кан. эк. наук : 08.00.05 / Е. А. Попова ; Российская экономическая академия имени Г. В. Плеханова. – М., 2009 – 22 с.
11. Принципи корпоративного управління організації економічного співробітництва та розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nrep.kiev.ua/download/oecd_cg_2004_ua.pdf.
12. Ермоленко Д. В. Анализ зарубежной практики управления собственностью / Д. В. Ермоленко // Научный журнал КубГАУ. – 2009. – № 49 (05). – С. 1–18.
13. Титарчук В. В. Зарубіжний досвід адміністративно-правового регулювання діяльності державних підприємств / В. В. Титарчук // Науковий вісник публічного та приватного права. – 2016. – Вип. 4. – С. 204-208.
14. Зуев В. Н. Наднациональный механизм ЕС в системе национального, международного и наднационального государственного экономического регулирования [Електронний ресурс] / В. Н. Зуев. – Режим доступу : conf.hse.ru/data/003/668/.../20060406_zuev.d...
15. Левыкина Т. С. Приоритеты международного сотрудничества в сфере энергетики в рамках формирования Евразийского экономического: диссертация на соиск. науч. степени кан. эк. наук : 08.00.14 / Т. С. Левыкина. – М., 2015. – 137 с. – Режим доступу : http://www.gubkin.ru/diss2/files/Dissertation_Levikina_TS.pdf.
16. Савченко І. Г. Ціннісний вимір соціальної відповідальності в демократичній державі / І. Г. Савченко, О. В. Радченко. — Х. : ХНУВС, 2008. — 199 с.
17. Чумак О. В. Управління державними підприємствами через призму корпоративної соціальної відповідальності / О. В. Чумак // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 22. – С. 38–42.
18. Грішнова О. А. Соціальна відповідальність в контексті подолання системної кризи / О. А. Грішнова // Демографія та соціальна економіка. — 2011. — № 1 (15). — С. 32-40.
19. Колот А. Корпоративна соціальна відповідальність: еволюція та розвиток теоретичних поглядів / А. Колот // Економічна теорія: науковий журнал. — 2013. — № 4. — С. 5-27.
20. Орлова Н. С. Концептуальні засади корпоративної соціальної відповідальності в Україні : монографія / Н. С. Орлова, А. О. Харламова. — К. : Кондор, 2014. — 250 с.
21. Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку : монографія / А. М. Колот, О. А. Грішнова та ін. — К. : КНЕУ, 2012 — 501 с.
22. Методи розвитку та забезпечення капіталізації промислових підприємств в умовах інституціональних змін : моногр. / І. П. Булеєв, Н. Ю. Брюховецька та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. — Київ, 2016. — 312 с.

References:

1. Zvit pro robotu Fondu derzhavnoho maina Ukrainy, khid ta rezultaty vykonannya Derzhavnoi prohramy pryvatyzatsii u 2014 r. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : <http://www.spfu.gov.ua/spfu.admin.com.ua/Lists/SPFUREportsMFIList-Instance/Attachments/106/Zvit%202014.pdf>.
2. Derzhavni pidpriemstva Ukrainy: potochnyi stan / Ministerstvo ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : <http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=05f5bf01-e103-4777-a43b-0b4e35370b1c&title=Derzhpidprimstva2>.

3. D. V. Ziuz, Vdoskonalennia systemy upravlinnia derzhavnymy pidpriemstvamy Ukrainy / D. V. Ziuz // Derzhavne rehuliuвання protsesiv ekonomichnoho i sotsialnoho rozvytku. – 2016. – 2 (53). – Pp. 111-118.
4. O. Rudchenko, Upravlinnia derzhavnym sektorom: problemy ta perspektyvy [Elektronnyi resurs] / O. Rudchenko, M. Shkilniak // Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava. – 2011. – Vyp. 2 (5). – Rezhym dostupu : <http://sepd.tntu.edu.ua-/images/stories/pdf/2011/11roytpt.pdf>.
5. I. M. Orlova, Zarubizhnyi dosvid pravovoho rehuliuвання diialnosti sub'ektiv hospodariuvannia / I. M. Orlova // Yurydychnyi visnyk. Povitriane i kosmichne pravo. – 2018. – No. 1. – Pp. 138-143.
6. 100 naibilshykh derzhavnykh pidpriemstv Ukrainy / Ministerstvo ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : <http://new.me.gov.ua/news/18.html>.
7. Otsinka korporatyvnoho upravlinnia derzhavnym aviatsiynym sektorom Ukrainy pryklad DP “Antonov” [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : <http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=05f5bf01-e103-4777-a43b-0b4e35370b1c&title=Derzhpidprimstva2>.
8. Reforma derzhavnykh pidpriemstv / Ministerstvo ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : <http://new.me.gov.ua-/content/pro-reformu.html>.
9. Yu. Kornieieva, Osoblyvosti upravlinnia pidpriemstvamy derzhavnogo sektoru v YeS / Yu. Kornieieva // Visnyk Kyivskoho nats. universytetu im. Tarasa Shevchenka: ser.: Mizhnarodni vidnosyny. – 2015. – Vyp. 1 (43). – Pp. 43-47.
10. E. A. Popova, Mekhanyzmi povishenyia efektyvnosti upravleniya hosudarstvennoi sobstvennosti v korporatyvnykh strukturakh : avtoref. na soys. uchen. step. kan. ek. nauk : 08.00.05 / E. A. Popova ; Rossyiskaia ekonomicheskaiia akademiia ymeny H. V. Plekhanova. – M., 2009 – 22 p.
11. Pryntsypy korporatyvnoho upravlinnia orhanizatsii ekonomichnoho spivrobitnytstva ta rozvytku [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://www.nrep.kiev.ua-/download/oecd_cg_2004_ua.pdf.
12. D. V. Ermolenko, Analiz zarubezhnoi praktyky upravleniya sobstvennosti / D. V. Ermolenko // Nauchnyi zhurnal KubHAU. – 2009. – No. 49 (05). – Pp. 1–18.
13. V. V. Tytarchuk, Zarubizhnyi dosvid administratyvno-pravovoho rehuliuвання diialnosti derzhavnykh pidpriemstv / V. V. Tytarchuk // Naukovyi visnyk publicznego ta pryvatnoho prava. – 2016. – Vyp. 4. – Pp. 204-208.
14. V. N. Zuev, Nadnatsyonalniy mekhanizm ES v systeme natsyonalnoho, mezhdunarodnoho y nadnatsyonalnoho hosudarstvennoho ekonomicheskoho rehulyrovannia [Elektronnyi resurs] / V. N. Zuev. – Rezhym dostupu : conf.hse.ru/data/003/668/.../20060406_zuev.d...
15. T. S. Levikyna, Pryoryteti mezhdunarodnoho sotrudnychestva v sfere enerhetyky v ramkakh formirovannia Evraziyskoho ekonomicheskoho : dySSERTatsiia na soysk. nauch. stepeny kan. ek. nauk : 08.00.14 / T. S. Levikyna. – M., 2015. – 137 p. – Rezhym dostupu : http://www.gubkin.ru/diss2/files/Dissertation_Levikina_TS.pdf.
16. I. H. Savchenko, Tsinnisnyi vymir sotsialnoi vidpovidalnosti v demokratychnii derzhavi / I. H. Savchenko, O. V. Radchenko. — Kh. : KhNUVS, 2008. — 199 p.
17. O. V. Chumak, Upravlinnia derzhavnymy pidpriemstvamy cherez pryzmu korporatyvnoi sotsialnoi vidpovidalnosti / O. V. Chumak // Investytsii: praktyka ta dosvid. – 2018. – No. 22. – Pp. 38–42.
18. O. A. Hrishnova, Sotsialna vidpovidalnist v konteksti podolannia systemnoi kryzy / O. A. Hrishnova // Demohrafiia ta sotsialna ekonomika. — 2011. — No. 1 (15). — Pp. 32-40.
19. A. Kolot, Korporatyvna sotsialna vidpovidalnist: evoliutsiia ta rozvytok teoretychnykh pohliadiv / A. Kolot // Ekonomichna teoriia: naukovyi zhurnal. — 2013. — No. 4. — Pp. 5-27.
20. N. S. Orlova, Kontseptualni zasady korporatyvnoi sotsialnoi vidpovidalnosti v Ukraini : monohrafiia / N. S. Orlova, A. O. Kharlamova. — K. : Kondor, 2014. — 250 p.
21. Sotsialna vidpovidalnist: teoriia i praktyka rozvytku : monohrafiia / A. M. Kolot, O. A. Hrishnova ta in. — K. : KNEU, 2012 — 501 p.
22. Metody rozvytku ta zabezpechennia kapitalizatsii promyslovykh pidpriemstv v umovakh instyutsionalnykh zmin : monohr. / I. P. Bulieiev, N. Yu. Briukhovetska ta in.; NAN Ukrainy, In-t ekonomiky prom-sti. — Kyiv, 2016. — 312 p.